

ОҒАҲИЙ ТАРИХИЙ АСАРЛАРИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАР МАВЗУ
КЎЛАМИ

Абдуллаева Раҳима Кўналбаева

Урганч Ранч технология университети

Лингвистика (ўзбек тили) йўналиши

1-курс талабаси

Самандарова Лола Султановна

Урганч Ранч технология университети

Ўзбек ва хорижий тиллар кафедраси доценти

Аннотация. Мақолада Огаҳий тарихий асарлари лугат қатламидаги ўзлашмаларнинг мавзуй-семантик гуруҳларини аниқлаш, ўзлашмаларнинг қўлланиш сабаб ва омилларини далиллаш, уларнинг генеалогик таркиби ҳамда лингвопоэтик хусусиятлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: муаррих, лугавий қатлам, ўзлашма сўзлар, манба, мавзуй-семантик гуруҳ, этимология.

Аннотация. В статье выделяются тематико-семантических групп заимствований в лексическом пласте исторических произведений Агахи, анализ причин и факторов употребления иноязычных единиц, изучение их генеалогической и структурной характеристики, а также исследование их лингвопоэтических особенностей.

Ключевые слова: историк, лексический пласт, заимствования, источник, тематико-семантическая группа, этимология.

Abstract. The article highlights thematic and semantic groups of borrowings in the lexical layer of Agakhi's historical works, analyzes the causes and factors of using foreign-language units, studies their genealogical and structural characteristics, and also studies their linguapoeitic features.

Key words: historian, lexical layer, borrowings, source, thematic and semantic group, etymology.

Кириш. Мамлакатимизда сўнгги йилларда Огаҳий тарихий асарлари лексикасини ўрганиш, ундаги араб, форс ва туркий тил қатламига оид лексик бирликларнинг этимологиясини аниқлаш, Огаҳий асарлари сўзлигининг ўзбек тили бойишидаги ўрни каби йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ўзбек тилшунослигида қадимий ноёб манбаларнинг луғавий қатламини таҳлил ва тадқиқ қилиш, Огаҳий тарихий асарлари лексикасини ўрганиш, ундаги олинма сўзларнинг ўзлашиш сабаб ва омилларини асослаш,

муаллиф хос услубини аниқлаш орқали муаррих асарлари қўлёзма нусхаларини жорий алифбога ўгириш ғоят муҳим аҳамият касб этмоқда.

Адабиётлар шархи. Ўзбек тилида арабий ва форсий ўзлашмалар масаласи тилшунослигимиздаги қатор ишларда монографик ҳамда бошқа мавзуларга боғлиқ тарзда ўрганилган. Бу йўналишдаги биринчи монографик иш Ф.Абдуллаев, М.А.Мугимовлар қаламига мансубдир. А.Рустамов томонидан ёқланган докторлик диссертацияси ҳамда олимнинг Ғ.Абдурахмонов билан ҳаммуаллифликдаги ишида арабий ва форсий ўзлашмаларнинг семантик табиати, тузилиши, маъно тараққиётидаги силжишлар ҳақида қимматли далиллар ўрин олган. Ўзбек олимлари томонидан яратилган қатор дарслик ва ўқув қўлланмалари, монографияларда ҳам тилимиздаги ўзлашмалар, хусусан, арабизмлар ҳақида муҳим илмий маълумотлар ўрин олган.

Муҳокама ва натижалар. Огаҳий ўз даврининг энг моҳир таржимони сифатида форс тилида яратилган ўн саккиз асарни таржима қилди. Улар орасида бештаси тарихий асар. Ушбу таржима асарларни ўрганмай туриб, ижодкорнинг меросига баҳо бериш асло мумкин эмас. Шунингдек, Огаҳий ўз она тилида битган асарларини ҳам ўзи таржима қилган жаҳон тарихнависиликнинг ноёб намуналари саналмиш солномалар даражасида етук бўлиши учун интилган ва бунинг учун араб, форс ва албатта туркий тилларнинг муштарак луғавий бирликларидан унумли фойдаланган.

Огаҳийнинг “Гулшани давлат” тарихий асарларидаги ўзлашмалар қуйидаги мавзуй-семантик гуруҳларга ажратилган:

I. Аллоҳ Таолонинг сифатларини англатувчи ўзлашмалар: қодир, молик, ҳофиз, раззоқ каби;

II. Муаккил фаришта номларини англатувчи ўзлашмалар: Жаброил, Азроил каби;

III. Антропонимларга оид ўзлашмалар: Абдурахмон, Юсуф, Муҳаммад каби;

IV. Топонимларга оид ўзлашмалар: Макка, Миср, Ҳирот, Техрон каби;

V. Ибодат билан боғлиқ тушунчаларни ифодаловчи ўзлашмалар: сажда, рукуъ, хушуъ, хузуъ каби;

VI. Ислом арконларини ифодаловчи ўзлашмалар: имон, закот, намоз каби;

VII. Фитонимларга оид ўзлашмалар: сунбул, гул, сарв, райҳон, настарин каби;

VIII. Қимматбаҳо тош ва маъданларни англатувчи ўзлашмалар: дурри ғалтон, жавоҳир, тилло каби;

IX. Вақт тушунчасини англатувчи ўзлашмалар: авқот, вақт, ҳангом, замон ва бошқалар. Айни дамда вақт тушунчасини англатувчи сўзларнинг ўзини бир неча ички гуруҳларга ажратилди:

1) вақт тушунчасини умумлаштириб ифодаловчи ўзлашмалар: вақт, авон каби;

2) аср тушунчаси билан боғлиқ ўзлашмалар: қарн, аср ва бошқалар;

3) йил тушунчасини ифодаловчи ўзлашмалар: сана, сол каби;

4) фаслларни ифодаловчи ўзлашмалар: баҳор, зимистон каби;

5) ойларнинг номи ва ойнинг турли қисми (боши, охири каби)ни ифодаловчи ўзлашмалар: муҳаррам, рабиъ ул-аввал, рабиъ ус-соний ёки рабиъ ул-охир, ражаб, ғурра – ойнинг боши каби;

б) ҳафта кунларини англатувчи ўзлашмалар: душанба, чаҳоршанба, жумъа ва бошқалар;

7) куннинг турли қисмларини ифодаловчи ўзлашмалар: аср, лайл (нисфул-лайл), чошт, рўз, шаб каби.

X. Космонимларга оид ўзлашмалар: меҳр, моҳ, хуршид, шамс, ҳилол каби;

XI. Ўлимдан кейинги ҳаёт билан боғлиқ тушунчаларни ифодаловчи ўзлашмалар: жаннат, дўзах, сирот, уқбо каби;

XII. Дунё тушунчаси билан боғлиқ ўзлашмалар: даҳр, дунё, олам каби;

XIII. Ўрин-жойни англатувчи ўзлашма отлар: шаҳар, қаср, бино, истехком каби;

XIV. Мансаб ва унвонни англатувчи ўзлашмалар: шоҳ, вазир, амир, марзбон, кадхудо каби. Ушбу гуруҳ ўзлашмаларни айни дамда қуйидаги мазмуний турларга бўлиб ўрганилди:

1) Ҳукмдор тушунчасини ифодаловчи ўзлашмалар: императўр, қайсар, фағфур, фармондеҳ ва бошқалар;

2) ҳукмдор вориси мазмунини ифодаловчи ўзлашмалар: валиаҳд, шаҳзода каби;

3) мамлакат бошқарувида муҳим ўрин тутувчи бошқа мансаб ва унвонларни англатувчи ўзлашмалар: меҳтар, вазири аъзам, амирул умаро кабилар.

4) ҳарбий мансаб ва унвонни англатувчи ўзлашмалар: губернот, сипаҳбуд – саркарда, маллоҳ – кема капитани, бошқарувчиси каби;

5) диний мансаб ва унвонларни англатувчи ўзлашмалар: муфти(й), охунд, шайх ул-ислом кабилар.

XV. Касбу қор ва уларга оид тушунчаларни ифодаловчи ўзлашмалар.

Ушбу гуруҳга мансуб ўзлашмаларни қуйидаги турларга ажратилди:

1) бинокорликка оид ўзлашмалар: атаба (остона), хишт (ғишт), девор, иморат каби;

2) кавушдўзликка оид ўзлашмалар: наъл, наълайн ва бошқалар;

3) сувчиликка оид ўзлашмалар: мешк (мешик, машк), митҳара (таҳорат суви учун чарм идиш) кабилар;

4) кемачиликка оид ўзлашмалар: кишти (кема), маллоҳ (кемачи), сафина (кема), заврақ, лангар кабилар; Огаҳий тарихий асарларда кишти, сафина, заврақ каби ўзлашмалар қаторида синоним тарзида туркий учан сўзини ҳам қўллаганлигига алоҳида эътибор қаратиш жоиз: "...кўп киши кўп молу матоъ била учанларға миниб Муҳит баҳридин юруб..." (РД, 354а)

5) темирчиликка оид ўзлашмалар: оҳан, миқроз, пўлод кабилар;

6) овчиликка оид ўзлашмалар: шикор, сайд, сайёд, дом кабилар;

7) созандаликка оид ўзлашмалар: хунёгар (созанда), даф, чанг, танбур, ғижжак кабилар;

8) ўйинчиликка оид ўзлашмалар: чавгон, шашдар, нарди, бозий (ўйинчи) кабилар. Касбу кор билан боғлиқ ўзлашмалар мавзуй-семантик гуруҳларини кенгаштириш имкони бўлса-да, ишнинг ҳажмидан келиб чиққан ҳолда ушбу гуруҳлар билан чекланилди.

Огаҳий тарихий асарлари луғат қатламида ўзлашмаларнинг кенг истифода этилишига бир неча омиллар сабаб бўлган. Улардан бири тилнинг умумий луғат фондида маълум тушунчани ифодалаш учун махсус ифоданинг мавжуд эмаслигидир. Бу ҳолат кўпинча янги кириб келган тушунчалар билан боғлиқ тарзда намоён бўлади. Огаҳий тарихий асарларида ўзлашмалар муаллифнинг хос (индивидуал) услуби билан боғлиқ ҳолда ҳам кенг қўлланган. Бунда муаррихнинг субъектив муносабат ифодалаш усули, тарихий воқелик ва шахсларни таърифлаш тарзи, тарихий асарнинг эстетик таъсирини ошириш мақсади каби омиллар арабий ва форсий ўзлашмалар кенг қўлланишига сабаб бўлган. Огаҳийнинг маълум тархий асари лексиконида ўзлашмалар тарихий асар ёзиш анъанасига боғлиқ ҳолда: ҳамд, наът, манқаб, қасида каби анъанавий қисмларда ҳам кенг қўлланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Махмудов Р. Огаҳий тарихий асарларида уядош ўзлашмалар лингвопоэтикаси // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси 2021-махсус

сон-3. – Хива. 2021. –Б. 150-153.

2. Махмудов Р. Огаҳий тарихий асарларида хоразмий ва суғд тили элементлари // “Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века”

VIII Международный научно-практический конференция. – Казакстан. Нур-Султан. 2021. Апрель. –С. 44-49.

3. Махмудов Р. Огахий тарихий асарларида умумэроний ўзлашмалар // “Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века” VIII Международный научно-практическая конференция. – Казакстан. Нур-Султан. 2021. Апрель. –С. 37-43.
4. ADAMBAEVA, N. Research Of Khorezm Literary Sources. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(07), 80-81.
5. ADAMBAYEVA, N. K. (2024). " MAORIFUN NASAB"-THE MANUSCRIPT IN THE YEVROPEAN FUNDS. *PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(1), 215-219.
6. ADAMBAEVA, N. A. (2020). Y. bregel of" Firdavs Al-iqbal" Translation Features. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 1(1), 25-26.
7. Sapayeva, D. N. (2023). Compounding in Various Types of Discourses. *Nexus: Journal of Innovative Studies of Engineering Science*, 2(9), 9-12.
8. Сапаева, Д. Н. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИК АТАМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS*, 68.
9. Сапаева, Д. Н. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИК ТЕРМИНОЛОГИЯСИДА МЕТОФОРИК КЎЧИМ. In *КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 41-45).
10. Mamatnazarovna, B. N., & Narbaevna, S. D. (2024). Slang in English Culture and Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(12), 396-400.